

СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «СЕМЬЯ» В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ИДИОМАТИКЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6394772>

Арипова Дилнозахон Вахобжон кизи-

магистр Кокандского государственного педагогического института

Аннотация: *В статье анализируют основные тенденции в использовании семантического поля «Семья» в формировании идиоматики в русском и узбекском языке; выявляются когнитивные основы этого процесса.*

Ключевые слова: *идиоматика, когнитивная лингвистика, семантическое поле, концепты родства, лингвокультурная специфика, дифференциальные признаки.*

Annotation: *The article analyzes the main trends in the use of the semantic field "Family" in the formation of idioms in the Russian and Uzbek languages; the cognitive foundations of this process are revealed.*

Key words: *idiomatics, cognitive linguistics, semantic field, kinship concepts, linguocultural specifics, differential features.*

Анализ внутренней формы русских фразеологических единиц свидетельствует о том, что для носителей языка семья представляет собой ячейку общества, ядро которой составляют члены нуклеарной семьи, причем связи родителей – детей оказываются более значимыми, нежели связи супругов. Значительно менее концептуально значимыми оказываются связи кровных родственников не по прямой линии. Еще в большей степени это относится к различного рода свойственникам.

Вместе с тем русская семья достаточно патриархальна. Это проявляется не только в том, что в нуклеарной семье кровное родство играет большую роль по сравнению с брачным союзом, но и в том, что номинации родственников мужского пола используются значительно чаще, чем женского (ср.: брат – 29 ФЕ, сестра – 13 ФЕ).

Причиной этого, на наш взгляд, является то, что в российском обществе до настоящего времени в известной степени сохраняется установившийся с древнейших времен патриархальный уклад – с главенством мужчины в доме. Издревле мужчины несли ответственность за благополучие членов своего племени и семьи: добывали еду, защищали от врагов, возводили поселения, правили государствами. Это обусловило их привилегированное положение и в семейной иерархии.

Кроме того, патриархальность русского концепта семья проявляется также в том, что он в большей степени ориентирован на прошлое, поскольку в целом номинаций родственников старшего поколения, то есть предков, больше, нежели номинаций поколения младшего, особенно второго поколения (ср.: дед (дедушка) – 11 ФЕ; бабушка – 4 ФЕ; внучка – 2 ФЕ; внук – 1 ФЕ).

Наконец, анализ внутренней формы русских фразеологизмов явно указывает на то, что носители русского языка предпочитают употреблять основные терминологические обозначения членов семьи. Синонимические варианты (преимущественно словообразовательные и/или диминутивы) фиксируются исключительно в составе ядерной части СПС (нуклеарный тип), подчеркивая не только то, что именно связь родителей с детьми, а также детей между собой представляется наиболее значимой, но и то, что именно эти связи оказываются наиболее близкими в эмоционально-личностном отношении.

В целом различная избирательность отдельных членов СПС в анализируемых фразеологических корпусах (ср. отсутствие в английской идиоматике ФЕ с лексемой *grandson* 'внук') свидетельствует о том, что в концептуальной картине мира русского и узбекского этносов они и связанные с ними

концептуальные коннотации играют разную роль, что отражается, в частности, в тех семантических (и концептуальных) преобразованиях, что происходят с терминами родства в составе ФЕ.

Тем более важным представляется тот факт, что в обоих языках наиболее востребованными и, следовательно, концептуально значимыми являются номинации ближайших кровных родственников нуклеарной семьи, причем преимущественно мужского пола.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики / под ред. А. Н. Баранова, Д. О. Добровольского. М., 2007 ;
2. Словарь русского языка : в 4-х т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1999 ;
3. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И. Молоткова. М., 1978 ;
4. Фразеологический словарь современного русского литературного языка : в 2-х т. / под ред. А. Н. Тихонова. М., 2004.
5. Бирих А. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. М., 2005 ;
6. Мержоева З. Концепты родства в молодежном языковом сознании русских и ингушей : дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2009. С. 5.

7. Алефиренко Н. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. М., 2008. С. 23 ; Телия В. Русская фразеология. М., 1996. С. 214.